

Биосинтез внеклеточных полимеров нанокристаллической целлюлозы и олигомеров глюкуроновой кислоты продуцентом *Gluconacetobacter hansenii*

Громовых Татьяна Ильинична, доктор биологических наук, профессор;
Фельдман Наталия Борисовна, доктор биологических наук, профессор;

Бахман Марджан, аспирант;

Луценко Сергей Викторович

ФГБОУ ВПО Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова

Киселева Ольга Игоревна, кандидат физико-математических наук,
старший преподаватель

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Громовых Петр Сергеевич, кандидат химических наук, научный сотрудник
ФГБУН «ФИЦ Питания и биотехнологии»

На современном этапе развития технологий все большее значение приобретает разработка экологически чистых материалов, источником которых служат продукты микробиологического синтеза (биополимеры). Среди применяемых и активно разрабатываемых новых биоразрушающихся полимеров, наряду с полилактидами, полиоксисилканоатами и др., важное место занимают нанокристаллическая бактериальная целлюлоза и окисленные производные углеводов - полиглюкуронаны.

Уникальные физико-механические свойства бактериальной целлюлозы, а также химическая чистота послужили основанием для её применения и других разнообразных областях [3, 12, 13, 14, 15]. В последние годы были выделены продуценты бактериальной целлюлозы, большинство из которых относятся к семейству *Acetobacteriaceae*. Многие авторы рекомендуют для промышленного получения бактериальной целлюлозы штаммы вида *Gluconacetobacter xylinus*. Характеристика морфолого-культуральных свойств, биохимия и генетики, условий культивирования продуцентов этого вида достаточно хорошо изучены. Однако сведений по исследованию и использованию штаммов других видов рода *Gluconacetobacter*, как продуцентов бактериальной целлюлозы, в мировой литературе мало, в том числе в России [1, 5].

Одними из перспективных продуцентов являются бактерии вида *Gluconacetobacter hansenii*, характеризующиеся уникальным метаболизмом: наличием двух путей биосинтеза внеклеточных полимеров нанокристаллической целлюлозы и олигомеров глюкуроновой кислоты. Впервые исследованиями ученых J. Y. Jung, T. Park, S. H. Khan в период с 2005 по 2007 годы выделен штамм-продуцент *Gluconacetobacter hansenii* РЖК, синтезирующий водорастворимые полимеры, состоящие состоят только из одного мономера глюкуроновой кислоты [9, 10]. Авторами доказано, что водорастворимые полисахариды, синтезируемые *G. hansenii* РЖК представляют собой смесь олигомеров глюкуроновой кислоты имеющих молекулярный вес менее 1000 Да. Кроме того, олигомеры синтезируемые *G. hansenii* РЖК, были идентифицированы авторами как α -глюкуронаны, а не β -глюкуронаны [8, 10]. Полиглюкуронаны (альфа- и бета-1,4) синтезируют еще и другие прокариоты - алкалофильные представители рода *Bacillus* (штамм С-125). Однако они являются структурными компонентами клеточных стенок, и для их освобождения требуется ферментативный катализ гидролитическими ферментами [11, 12], которые являются нежелательными компонентами при

выделении глюкуронанов. В отличие от этих глюкуронанов, глюкуронаны штаммов *Gluconacetobacter hansenii* являются внеклеточными олигосахаридами, и их очистка будет технологически более проста [11].

Наличие карбоксильной группы в молекулах глюкуроновой кислоты является основной причиной их антимикробной активности. Поэтому они могут быть перспективными и в пищевых технологиях как гелеобразующие соединения, обладающие антимикробными свойствами.

Однако до настоящего времени не исследованы условия синтеза штаммами *G. hansenii* двух внеклеточных полимеров нанокристаллической целлюлозы и глюкуронана, поэтому проведение сравнительной оценки эффективности биотехнологических режимов биосинтеза и роста продуцентов является важнейшей фундаментальной задачей, решение которой составит научно-практическую основу для создания в будущем отрасли производства этих биополимеров для медицинского, пищевого, технологического и технического назначения.

Целью настоящего исследования было изучение биосинтеза внеклеточных полисахаридов нанокристаллической целлюлозы продуцентом *Gluconacetobacter hansenii* на средах с различными источниками углерода и азота.

Методы исследований

В научных исследованиях использован штамм-продуцент *Gluconacetobacter hansenii* GH 1/2008 (ВКПМ В-10547), выделенный авторами в 2008 году [2].

Продуктивность биосинтеза нанокристаллической бактериальной целлюлозы и геля олигомеров глюкуроновой кислоты, безусловно, зависит от состава питательных сред. Для оценки влияния источника углерода на биосинтез внеклеточных полимеров использовали модифицированную нами питательную среду Хестрина-Шрэмма, разработанную для биосинтеза бактериальной целлюлозы, в которой в качестве источника углерода использовали различные углеводы. В состав сред входили компоненты (%): углеводов — 3, K_2HPO_4 - 0,2, дрожжевой экстракт - 0,5, Na_2HPO_4 - 0,27, моногидрат лимонной кислоты - 0,115; pH среды доводили до 6,0 с помощью разбавленных растворов соляной кислоты или гидроксида натрия [6, 8]. В качестве источников углерода были использованы моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза; и дисахариды: лактоза и мальтоза.

Получение пленок проводили при стационарном жидкофазном культивировании штамма *G. hansenii* GH-1/2008 в колбах Эрленмейера объемом 250 мл в течение 15 суток при температуре 27 °С. В качестве инокулята ис-

пользовали суспензию клеток *G. hansenii* GH 1/2008, полученную при культивировании продуцента в условиях перемешивания (150 об/мин) в течение 24 часов на исходной среде Хестрина-Шрэмма. По завершении культивирования отделенные от культуральной жидкости пленки и гель промывали дистиллированной водой многократно для удаления компонентов среды. Затем помещали в 5%-ый раствор додецилсульфата натрия (SDS) на 72 часа, заменяя раствор на свежий каждые 24 часа. Пленки и гель промывали дистиллированной водой необходимое количество раз (до прекращения образования пены при взбалтывании колбы). Полученные полимеры взвешивали в сыром виде и высушивали в предварительно взвешенных стеклянных бюксах в сушильном шкафу при температуре 60°C. Высушивание проводили до постоянной массы. Продуктивность оценивали по весу сырой и сухой биомассы полимеров.

Для изучения морфологии и локальных свойств поверхности пленок бактериальной целлюлозы была использована атомно-силовая микроскопия. Для этого использо-

вали сканирующий атомно-силовой микроскоп MultiMode8, позволяющий оценить наноструктуру объекта с высоким пространственным разрешением. Обработку изображения выполняли с помощью программы NanoScope Analysis v.1.10. Исследование проводили в полуконтактном режиме с использованием кантилевера RTESPA-15 с константой жесткости 5 Н/м, частотой 150 кГц и радиусом пробы 8 нм.

Результаты исследований

Полученные результаты показали, что штамм *G. hansenii* GH 1/2008 синтезирует два полимера: пленку нанокристаллической целлюлозы и гель олигомеров глюконовой кислоты при культивировании на различных источниках углерода. Самые лучшие показатели по биомассе бактериальной целлюлозы были на среде с источником углерода фруктозой и составили 180 г/л сырого веса и 3,7 г/л абсолютно сухого веса. Самые низкие показатели продуктивности были отмечены на среде с галактозой (таблица 1).

Таблица 1. Продуктивность (г/л) штамма *Gluconacetobacter hansenii* GH 1/2008 внеклеточных полимеров на средах с различными источниками углерода

Образующий полимер	глюкоза	фруктоза	галактоза	мальтоза	лактоза	Дрожжевой экстракт
наноцеллюлоза, сырая масса	93,9	180,0	11,6	0	0	26,2
наноцеллюлоза, сухая масса	1,8	3,7	0,2	0	0	0,11
Олигоглюкуроан, сырая масса	0	0	0	96,1	21,6	0
Олигоглюкуроан сухая масса	0	0	0	0,44	0,12	0

Образование геля олигоглюкуроанов отмечено только на среде с источниками углерода мальтозе и лактозе. Следует отметить, что гидрогель образуется по всему объему питательной среды, в то время как бактериальная целлюлоза — в виде пленки на поверхности. Пленки нанокристаллической целлюлозы имеют плотную консистенцию, кремово-белого цвета. Пленки гидрогеля прозрачные, имеют непрочную консистенцию, легко разрываются и образуют аморфную массу (рисунок 1).

Заключение

Результаты проведенных исследований позволили установить источники углерода, при утилизации которых

продуцент *G. hansenii* GH 1/2008 синтезирует нанокристаллическую целлюлозу и гидрогель глюкуроана. Впервые показано, что гидрогель глюкуроновой кислоты, так же, как и нанокристаллическая целлюлоза, имеет микрофибрилярную структуру, на которой иммобилизуются клетки продуцента. Полученные результаты показывают, что одной из причин синтеза полимера гидрогеля является необходимость носителя для иммобилизации клеток. Полученные внеклеточные полисахариды, синтезируемые *G. hansenii* GH 1/2008, могут быть рекомендованы для разработки композитов для пищевых технологий и для регенеративной медицины.

Рисунок 1. Внешний вид пленок бактериальной целлюлозы (а, сверху на фото) и геля (внизу на фото), гидрогель после разрыва пленки (б)

Рисунок 2. Микроморфология бактериальной целлюлозы (А) и гидрогеля (Б) не отмытых от клеток и после отмывания клеток раствором додецилсульфата натрия

Литература:

1. Фан Ми Хань. Получение бактериальной целлюлозы микробиологическим синтезом / Фан Ми Хань, Т.И. Громовых // Вестник российской сельскохозяйственной науки. – 2012. – № 5. – С.67-58.
2. Патен РФ № №2464307.
3. Alvarez O.M. Effectiveness of a biocellulose wound dressing for the treatment of chronic venous leg ulcers: results of a single center randomized study involving 24 patients/O.M. Alvarez, M. Patel, J. Booker, L. Markowitz// Wounds, 2004, 16.- p.1–11.
4. Aono, R. (). The poly-alpha- and -beta-1,4-glucuronic acid moiety of teichuronopeptide from the cell wall of the alkaliphilic *Bacillus* strain C-125// Biochemical Journal, 1990, 270(2), p. 363–367.
5. Coban, E.P. Effect of various carbon and nitrogen sources on cellulose synthesis by *Acetobacter lovaniensis* HBB5 / Coban E.P., H. Biyik // African Journal of Biotechnology. – 2011. – Vol. 10, № 27. – P. 5346-5354.
6. Coban, E.P. Evaluation of different pH and temperatures for bacterial cellulose production in HS (Hestrin-Scharmm) medium and beet molasses medium /E.P. Coban, H. Biyik // African Journal of Microbiology Research. – 2011. – Vol. 5, № 9. – P. 1037-1045.
7. Elboutchfaïti R., Delattre C., Petit E., Michaud P. Polyglucuronic acids: Structures, functions and degrading enzymes. 2011// Carbohydrate Polymers. N 84/ - p. 1–13.
8. Hestrin, S. Synthesis of cellulose by *Acetobacter xylinum*. II. Preparation of freeze-dried cells capable of polymerizing glucose to cellulose / S. Hestrin, M. Schramm // Journal of Biochemistry. – 1954. – Vol. 58, № 2. – P. 345-352.
9. Jung, J. Y., Park, J. K., & Chang, H. N. (2005). Bacterial cellulose production by *Gluconacetobacter hansenii* in an agitated culture without living noncellulose producing cells. // Enzyme and Microbial Technology, 37(3), 347–354.
10. Khan, T., Hyun, S. H., & Park, J. K. Physical properties of a single sugar - linked glucuronic acid-based oligosaccharides produced by a *Gluconacetobacter hansenii* strain. Enzyme and Microbial Technology, 2007, №42, p.89–92.
11. Khan, T., & Park, J. K. The structure and physical properties of glucuronic acid oligomers produced by a *Gluconacetobacter hansenii* strain using the waste from beer fermentation broth. Carbohydrate Polymers, 200873(3), 438–445.
12. Pichetha G.F. Bacterial cellulose in biomedical applications: A review/ Pichetha G.F., Piricha C.L., Sierakowski M.R., Woehl M.A., Sakakibaraa C.N., Fernandes de Souza C., Martina A.A., da Silva R., de Freitas R.A.// Int. J. Biol. Macromol., 2017, 104.- p.97-106.
13. Silveira F.C.A. Treatment of tympanic membrane perforation using bacterial cellulose: a randomized controlled trial/ F.C.A. Silveira, F.C.M. Pinto, S.d.S. Caldas Neto, M.d.C. Leal, J. Cesário, J.L.d.A.Aguiar// Braz. J. Otorhinolaryngol., 2015, 82(2).- p.203–208.
14. Solway D.R. Microbial cellulose wound dressing in the treatment of skin tears in the frail elderly/ D.R. Solway, M. Consalter// Wounds, 2010, p. 22.- p.17–19.
15. Solway D.R. A parallel open-label trial to evaluate microbial cellulose wound dressing in the treatment of diabetic foot ulcers/ D.R. Solway, W.A. Clark, D.J. Levinson// Int. Wound J., 2011, 8.- p.69–73.